

УДК 658.014.1.007

В. А. Курвас**ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

На основе материалов, ранее опубликованных в «Учёных записках Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА») [1–4] и других научных изданиях академии [5–9] по вопросам информационно-коммуникационной подготовки студентов, в статье даётся обобщённый анализ проблемы формирования цифровой компетентности современных студентов гуманитарного университета. Отмечается расширение понятийно-терминологического аппарата проблемы формирования информационно-коммуникационной компетентности (ИКК) студентов. Приводится определения *цифровой грамотности*, *цифровой компетентности*, *цифрового нарратива*. Выделяются требования, предъявляемые к некоторым выпускникам гуманитарных специальностей по цифровой компетентности. Указывается на опыт ХГУ «НУА» по формированию цифровой компетентности референт-переводчиков. Отмечается, что с целью дальнейшего углублённого формирования цифровой компетентности современных студентов, введены новые учебные дисциплины на факультетах «Бизнес-управление» и «Референт-переводчик». Приводятся работы автора, в которых были затронуты те или иные вопросы методики формирования ИКК студентов (компьютерного тестирования, применения дистанционной среды, смешанного обучения в университете по методу «перевернутый класс» и удалённого обучения в свете теории поколений). Отмечаются работы автора, в которых раскрывается проблема построения современной информационно-образовательной среды (ИОС) университета, приводятся работы, в которых рассматриваются вопросы облачных технологии в учебной работе и обращается внимание на ряд возникающих проблем при формировании ИКК студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях. Приводится рекомендация исследователей о том, как следует пересмотреть содержательную составляющую учебного материала.

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии

(ИКТ), информационно-коммуникационная компетентность (ИКК), цифровая грамотность, цифровизация, цифровая компетентность.

Кірвас В. А. Формування цифровий компетентності сучасних студентів гуманітарного університету

На основі матеріалів, раніше опублікованих в «Вчених записках Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») [1–4] та інших наукових виданнях академії [5–8] з питань інформаційно-комунікаційної підготовки студентів, в статті дається узагальнений аналіз проблеми формування цифрової компетентності сучасних студентів гуманітарного університету. Відзначається розширення понятійно-термінологічного апарату проблеми формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) студентів. Наводиться різні визначення цифрової грамотності, цифровий компетентності, цифрового наративу. Виділяються вимоги, що пред'являються до деяким випускникам гуманітарних спеціальностей по цифровій компетентності. Вказується на досвід ХГУ «НУА» по формуванню цифровий компетентності референт-перекладачів. Відзначається, що з метою подальшого поглибленого формування цифрової компетентності сучасних студентів, введені нові навчальні дисципліни на факультетах «Бізнес-управління» і «Референт-перекладач». Наводяться роботи автора, в яких були порушені ті чи інші питання методики формування ІКК студентів (комп'ютерного тестування, застосування дистанційній середовища, змішаного навчання в університеті за методом «перевернутий клас» і віддаленого навчання в світлі теорії поколінь). Відзначаються роботи автора, в яких розкривається проблема побудови сучасного інформаційно-освітнього середовища (ІОС) університету, наводяться роботи, в яких розглядаються питання хмарних технології в навчальній роботі і звертається увага на ряд проблем, що виникають при формуванні ІКК студентів, що навчаються на гуманітарних спеціальностях. Наводиться рекомендація дослідників про те, як слід переглянути змістовну складову навчального матеріалу.

Ключові слова: інформаційні та комунікаційні технології (ИКТ), інформаційно-комунікаційна компетентність (ИКК), цифрова грамотність, цифровизация, цифрова компетентність.

Kirvas V. A. Formation of Digital Competence of Modern Students of Humanitarian University

Based on the materials previously published in the «Scientific Papers» of the Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy» (PUA) [1–4] and

other scientific publications of the academy [5–9] on the issues of students' information and communications preparation, the articles provides a general analysis of the problem of forming digital competency among modern students of a humanitarian university. The expansion of the conceptual and terminological apparatus of the problem of forming information and communication competency (ICC) of the students is noted. The article provides definitions of digital literacy, digital competency, and digital narrative. It highlights requirements that some graduates of the humanities in digital competency face. It further indicates the experience of the PUA in forming digital competency among referent interpreters. It is noted that new academic disciplines were introduced at the departments of Business Management and Translation and Interpreting in order to further deepen the formation of the digital competency of modern students. The works of the author are referred to, which cover certain methodological issues in forming the ICC of the students (computer testing, distance learning, blended education at the university using the «flipped classroom» and remote education in light of the theory of generations). The author's publications on the problem of building a modern information and education environment (IEE) of the university are noted, presenting works discussing issues of the use of cloud technology in the academic work and drawing attention to a number of emerging problems arising in the formation of the ICC of students in the humanitarian studies. The article provides recommendations of the researcher on how the content of the educational materials should be revised.

Key words: information and communication technologies (ICT), information and communication competency (ICC), digital literacy, digitization, digital competency.

Введение. Процесс цифровизации стал одним из самых значимых глобальных процессов современности. Бурное развитие и проникновение цифровых технологий во все сферы социальной активности людей подтверждают справедливость этого тезиса. Стратегия развития информационного общества в Украине предусматривает, что «Одной из главных условий успешной реализации государственной политики в сфере развития информационного общества является обеспечение обучения, воспитания, профессиональной подготовки человека для работы в информационном обществе».

Сегодня конкурентная ситуация на рынке образовательных услуг обусловлена новым этапом перехода к постиндустриальному обществу, отличительной чертой которого является цифровизация всех

сторон жизни, приоритет интеллектуальных сфер деятельности, преобразование информации в стратегический ресурс общества. Модернизация системы образования предъявляет повышенные требования к подготовке конкурентоспособного специалиста, адаптированного к жизни и профессиональной деятельности в быстроменяющемся информационно-коммуникационном пространстве XXI века. Многие страны сейчас рассматривают освоение ИКТ, как ключевой элемент базового образования. Успешность процесса цифровизации общества во многом определяется уровнем профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений в цифровых технологиях. Стремительное развитие цифровых технологиях и их проникновение во все сферы жизни общества требует не просто повышение уровня компьютерной грамотности выпускников вузов, а формирование цифровой компетентности студента, которая обеспечивает равноправное участие специалиста в глобальном информационном обществе и способствует расширению возможностей трудоустройства, продвижению по службе, улучшению материального благосостояния и, в конечном итоге, более динамичному развитию экономики страны. Существенные изменения, происходящие в методологии профессиональной подготовки студентов гуманитарных специальностей, основанной на компетентностном, технологическом, процессуально-деятельностном и других подходах приводят к научной проблеме теоретико-методологического обоснования новых педагогических технологий формирования цифровой компетентности студентов гуманитарных вузов, исходя из реального развития современного информационно-коммуникационного пространства. Поэтому формирование цифровой компетентности студентов вузов, в том числе гуманитарных, является в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы высшего профессионального образования.

Цель статьи – провести анализ материалов, опубликованных в сборнике «Учёные записки» и других научных изданиях ХГУ «НУА», по вопросам информационно-коммуникационной подготовки студентов и обозначить основные направления актуальной проблемы формирования цифровой компетентности современных студентов гуманитарного университета.

Основная часть. Сложность выявления предмета цифровой подготовки студента современного гуманитарного университета обусловлена многообразием и многозначностью используемых в этой сфере важнейших категорий, терминов и понятий. Ведущие эксперты в области цифровизации образования из учреждений науки, образования, культуры и коммуникаций обсуждают соотношения понятий: компьютерная грамотность, информационная грамотность, медиаобразование, информационно-коммуникационная компетентность, информационная культура личности и др., а также методики их оценки. Количество публикаций на эту тему огромное и постоянно возрастает. В этой связи без чёткого их определения невозможно ни построение целостной теории, ни организация практики цифрового образования. Ясное представление о предмете цифровой подготовки позволяет определить состав информационных знаний, умений и навыков, уровень цифровой компетентности личности, необходимой для жизни в информационном обществе, обществе знаний, smart-обществе.

В работе [1] был проанализирован основной понятийно-терминологический аппарат проблемы формирования информационно-коммуникационной компетентности (ИКК) студентов университета. Были рассмотрены такие понятия как *информационная подготовка, компьютерная грамотность, информационная грамотность, информационная компетентность, медиаграмотность, медиаобразование, информационной культуры, информационно-коммуникационная грамотность и компетентность* и др. Информационно-коммуникационная компетентность определена как способность выпускника вуза использовать ИКТ для доступа к информации, её поиска, организации, обработки, оценки, а также её разработки и передачи, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.

Более расширенный анализ понятийно-терминологического аппарата проблемы формирования ИКК студентов проведён в монографии [8]. Было отмечено, что современные международные эксперты применяют уже понятие *цифровой грамотности*, с которым связывают умение человека ориентироваться в цифровой среде.

В «Стандартах...» ACRL дається наступне визначення: «Цифрова грамотність – це ефективні знання, навички і поведінка, використовувані для навчання, життя, роботи, спілкування, адаптації та ігор; і знаходити, оцінювати, використовувати, ділитися та створювати контент в динамічних мережах інформаційних технологій» [10].

Существують і інші визначення *цифрової грамотності*:

- Спосіб використовувати та створювати контент на основі цифрових технологій, включаючи пошук та обмін інформацією, відповіді на запитання, взаємодія з іншими людьми та комп'ютерне програмування.

- Набір знань та умінь, які необхідні для безпечної та ефективного використання цифрових технологій та ресурсів інтернету. Включає в себе цифрове споживання, цифрові компетенції та цифрову безпеку.

- Умінь використовувати комп'ютер впевнено, безпечно та ефективно. В тому числі: умінь користуватися офісним програмним забезпеченням, таким як текстові процесори, програмне забезпечення для електронної пошти та презентацій; можливість створювати та редагувати зображення/ аудіо/ відео; можливість використання веб-браузера та інтернет-пошукових систем.

- Спосіб використовувати інформаційні та комунікаційні технології для пошуку, розуміння, оцінки, створення та передачі цифрової інформації.

Редакція ключових компетентностей для навчання впродовж всього життя оновлена в 2018 г. – рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС). В додатку до даних *Рекомендацій*, в відповідності з сучасним станом та тенденціями розвитку, зміст поняття *цифрова компетентність* кардинально оновлено.

Цифрова компетентність включає в себе впевнене, критичне та відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі в суспільстві. Вона включає в себе інформаційну грамотність та грамотність даних, компетенції: по комунікації та співпраці, по створенню цифрового контенту (включаючи програмування), по безпеці

(включая цифровое благополучие и компетентности, связанные с кибербезопасностью) и решения проблем.

Определены базовые знания, навыки и отношения, касающиеся данной компетентности. Лица должны:

- Понимать, как цифровые технологии могут поддерживать коммуникацию, творчество и инновационность, осознавать их возможности, ограничения, последствия и риски. Они должны понимать общие принципы, механизмы и логику, лежащую в основе развивающихся цифровых технологий, а также знать основы функционирования и использования различных устройств, программ и сетей.
- Критически подходить к достоверности, надёжности и влиянию информации и данных, доступных цифровыми средствами и осознавать юридические и этические принципы, связанные с внедрением цифровых технологий.
- Уметь использовать цифровые технологии для поддержания активного гражданства и социальной интеграции, совместной работы, творчества для достижения личных, социальных или коммерческих целей.

Таким образом, навыки включают в себя умение добывать, использовать, фильтровать, оценивать, создавать, программировать и распространять цифровой контент. Лица должны уметь управлять и защищать информацию, содержание, данные и цифровые идентичности, а также признавать и эффективно работать с программами, устройствами, искусственным интеллектом и роботами.

Отмечается также, что вместо «IST» (технологии информационного общества) и «ICT» (информационно-коммуникационные технологии), которые использовались в определении с 2006 года, наиболее подходящим термином считается теперь «*цифровые технологии*» для определения полного набора устройств, программного обеспечения или инфраструктуры.

Следует заметить, что в образовательное пространство уверенно входит и термин «*цифровой нарратив*». Так Тимчук Л. характеризует цифровой нарратив как «динамическое средство передачи информационных сообщений, в котором слово, образ и звук выражены в общем цифровом коде, как мультимедийный проект, объединяющий

текст, изображения, аудио- и видеофайлы в коротком видеоклипе» [11]. К категории «цифровой нарратив» можно отнести цифровые тексты, презентации, рассказы, размещённые на блогах, видеоклипы, анимационные фильмы, видеоблоги, фотоколлажи, описания событий в соцсетях, твиттер-романы и др.».

В предыдущих наших работах мы анализировали требования, предъявляемые к некоторым выпускникам гуманитарных специальностей по цифровой компетентности [2; 5–9]. Например, к референт-переводчикам, кроме знания нескольких иностранных языков, работодатели предъявляют такие требования, как знание правил ведения документооборота и компьютерного делопроизводства, и что важно здесь заметить: умение работать с новыми офисными компьютерными программами, включая MSWord, Excel, Access, PowerPoint, Internet, Outlook и др., а также умение быстро и без ошибок печатать на ПК слепым десятипальцевым методом. Отмечается опыт ХГУ «НУА» по подготовке студентов по сдвоенной специальности на факультете «Референт-переводчик». С первого по третий курс изучается базовая дисциплина «Информационные технологии». Дисциплины, включённые в следующий этап референтской подготовки – это «Компьютерные технологии многомерного анализа данных» и «Информационные технологии переводчика».

С целью дальнейшего углублённого формирования цифровой компетентности современных студентов на факультете «Бизнес-управление» для магистрантов введена новая дисциплина «Бизнес-информатика», в которой изучаются такие темы, как *Технологии больших данных, Облачные вычисления, Интернет вещей, Технологии Blockchain, Технологии искусственного интеллекта, Корпоративные информационные системы, Интеллектуальный анализ данных, Электронная экономика, электронный бизнес, электронный маркетинг и электронная коммерция*. Для студентов факультета «Референт-переводчик» введена дисциплина «Информационные и аналитические технологии референта-переводчика», в которой, кроме традиционных ИКТ, компьютерного документооборота и делопроизводства, изучаются темы аналитической деятельности переводчика (*методы принятия решений, теория логического*

вывода, интерпретация на языке теории множеств, графы и отношения, вероятности высказываний, компьютерные системы и проблемы, связанные с искусственным интеллектом и др.).

В нашей работе [3] приводился опыт ХГУ «НУА» по использованию на государственных экзаменах и в процессе преподавания различных учебных дисциплин компьютерного тестирования с помощью программного комплекса TeachlabTestMaster. Для методического обеспечения самостоятельной работы было обсуждено применение дистанционной среды MOODLE и элементов дистанционных курсов [4]. Авторский коллектив преподавателей академии попытался в работе [9] дополнительно обосновать необходимость развития удалённых форм обучения, а также проанализировал возможность их использования применительно к конкретной ситуации уникального комплекса непрерывного образования ХГУ «НУА». Были рассмотрены предпосылки развития удалённых форм обучения, показаны особенности удалённого обучения в университете в свете теории поколений по методу «перевернутый класс». Здесь же раскрывается ИОСХГУ «НУА», обеспечивающая различные формы удалённого обучения и рассматриваются вопросы облачных технологии в учебной работе, а также анализируются возможности применения социальных сетей в образовании. В монографии автора [8] более подробно анализируются возможности и целесообразность применения дистанционных форм обучения для формирования ИКК и обращается внимание на ряд возникающих проблем при формировании ИКК студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях. Там же раскрыта технология смешанного обучения при формировании ИКК студентов, отмечаются недостатки, а также «тормозящие» факторы внедрения смешанного обучения, рассмотрены особенности формирования ИКК при обучении по методу «перевернутый класс». В монографии рассмотрен и феномен «клипового мышления» в вузовской среде. Обращается внимание на вывод исследователей, что содержательную составляющую учебного материала следует пересмотреть. Приоритетными должны стать яркие, чёткие и наглядные видеоролики, презентации с образ-

ними, понятными и запоминающимися формулировками. Акцентируется, что в свете компетентностного подхода на первый план выходит задача интегрированного обучения. Приведён опыт вертикальной и горизонтальной интеграции при непрерывном формировании ИКК школьников и студентов в Харьковском учебно-научном комплексе непрерывного образования «НУА». Раскрывается проблема построения современной ИОС университета, приводятся принципы, условия и задачи, которые необходимо выполнить при проектировании, построении ИОС, приведены рекомендации по формированию современной персональной ИОС. Рассмотрены также особенности и даны рекомендации по организации процесса обучения представителей различных поколений. Обсуждается как должны измениться преподаватели чтобы соответствовать новой парадигме образования. Предложен вариант построения информационной системы комплексной рейтинговой оценки и непрерывного мониторинга деятельности студентов.

Заключение. В заключение заметим, что информационное общество, общество знаний, smart-общество предъявляют качественно новые требования к формированию цифровой компетентности современных студентов гуманитарного университета и вообще к общей системе современного образования. Согласно новой парадигме образования человека надо не готовить к будущей профессиональной деятельности, а развивать личность, сместить основной акцент с усвоения значительных объёмов информации на овладение обучающимся способами непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться самостоятельно; освоение навыков работы с любой противоречивой, разнородной информацией, формирование навыков критического мышления; формировать профессиональную компетентность.

В этой связи требует дальнейшего исследования этапы технологии формирования цифровой компетентности студентов гуманитарных вузов с учётом новых трендов в современном образовании. Необходимо постоянно уточнять современные технологические инструменты, средства реализации научно-методической системы обеспечения формирования цифровой компетентности в процессе обучения. Следует также детально проработать критерии, показатели и уровни

сформированности цифровой компетентности студентов гуманитарных вузов, методы и способы их эффективной оценки.

Список литературы

1. Кирвас В. А. Понятийно-терминологический аппарат проблемы информационно-коммуникационной подготовки выпускников современного гуманитарного университета / В. А. Кирвас // О простом и сложном профессионально: (спец. вып. Уч. зап. Харьк. гуманитар. ун-та «Нар. укр. акад.», посвященный 20-летию НУА). – Харьков, 2011. – С. 227–245.
2. Кирвас В. А. Референт-переводчик: особенности и перспективы профессии / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – Т. 23. – С. 141–154.
3. Козыренко В. П. Компьютерное тестирование на государственных экзаменах / В. П. Козыренко, В. А. Кирвас // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2005. – Т. 11. – С. 130–135.
4. Козыренко В. П. Применение дистанционной среды и элементов дистанционных курсов для методического обеспечения самостоятельной работы студентов / В. П. Козыренко, В. А. Кирвас // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.» – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 181–187.
5. Кирвас В. А. Воспитание информационной культуры студентов гуманитарного вуза / В. А. Кирвас // Воспитательная работа в условиях непрерывного образования: программа и материалы межд. науч.-практ. конф., Харьков, 3 декабря 2009 г. / Нар. укр. акад. – Харьков, 2009. – С. 156–162.
6. Кирвас В. А. Формирование ИТ-компетентности специалистов в системе непрерывной референтской подготовки / В. А. Кирвас, Н. Ф. Хайрова // Экспертные оценки элементов учебного процесса: материалы VI межвуз. науч.-метод. конф., Харьков, 28 окт. 2004 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.». – Харьков, 2004. – С. 38–41.
7. Кирвас В. А. Проблемы, методологические основы и пути формирования информационно-коммуникационной компетентности выпускников гуманитарного вуза / В. А. Кирвас // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы X межвуз. науч.-практ. конф., Харьков, 1 нояб. 2008 г. / Нар. укр. акад. [каф. информ. технологий и математики]. – Харьков, 2008. – С. 11–14.
8. Кирвас В. А. Формирование информационно-коммуникационной компетентности студентов гуманитарных вузов в процессе профессиональной подготовки: моногр. / В. А. Кирвас ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2018 – 348 с.

9. Формы дистанционного обучения в университете / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова, К. С. Барашев, В. П. Козыренко ; Нар. укр. акад.; под ред. Ситниковой П. Э. – Харьков: Изд-во НУА, 2018. – 72 с.

10. Standards for Distance Learning Library Services [Electronic resource]: approved by the ACRL board of directors, July 2008 ; revised June 2016 // Association of College & Research Libraries (ACRL). – Mode of access: <http://www.ala.org/acrl/standards/guidelinesdistancelearning> (access date: 12.05.18). – Title on screen.

11. Тимчук Л. І. Використання цифрових нарративів у вищій школі – провідна тенденція розвитку міжнародного освітнього простору / Л. І. Тимчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – Вип. 6. – С. 121–129.

References

1. Kirvas, V. A. (2011). Ponyatiyno-terminologicheskij apparat problem informatsionno-kommunikatsionnoy podgotovki vypusnikov sovremennogo gumanitarnogo universiteta [Conceptual and terminological apparatus of the problem of information and communication training of graduates of a modern humanitarian university]. *Spets. vyp. Vchen. zap. KhGU «NUA»*, pp. 227–245.

2. Kyrvas, V. A., Sytnykova, P. E. (2017). Referent-perevodchik: osobennosty u perspektivy professyy [Referent-translator: features and perspectives of profession]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, T. 23. pp. 141–154.

3. Kozыrenko, V. P., Kyrvas, V. A. (2005). Kompyuternoe testyrovanye na hosudarstvennykh ekzamenakh [Computer testing on state exams]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, Harkov, T. 11. pp. 130–135.

4. Kozыrenko, V. P., Kyrvas, V. A. (2006). Primeneniye distantsionnoy sredy i elementov distantsionnykh kursov dlya metodicheskogo obespecheniya samostoyatel'noy raboty studentov [The use of distance environment and elements of distance courses for the methodological support of students' independent work]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, Harkov, T. 12, pp. 181–187.

5. Kirvas, V. A. (2009). Vospitaniye informatsionnoy kul'tury studentov gumanitarnogo vuza. [Developing of information culture among students of the humanitarian university]. In: *Vospitatel'naya rabota v usloviyakh nepreryvnoy obrazovaniya*, Harkov, pp. 156–162.

6. Kirvas, V. A., Khayrova, N. F. (2004). Formirovaniye IT-kompetentnosti spetsialistov v sisteme nepreryvnoy referentskoy podgotovki [Formation of IT-competence of specialists in the system of continuous reference training]. In: *Ekspertnyye otsenki elementov uchebnogo protsessa*, Harkov, pp. 38–41.

7. Kirvas, V. A. (2008). Problemy, metodologicheskiye osnovy i puti formirova-

niya informatsionno-kommunikatsionnoy kompetentnosti vypusknikov gumanitarnogo vuza [Problems, methodological foundations and ways of forming information and communication competence of graduates of a humanitarian university]. In: *Ekspertnyye otsenki elementov uchebnogo protsessa*, Harkov, pp. 11–14.

8. Kirvas, V. A. (2018). *Formirovaniye informatsionno-kommunikatsionnoy kompetentnosti studentov gumanitarnykh vuzov v protsesse professional'noy podgotovki. [Formation of information and communication competence of students of humanitarian universities in the process of vocational training]*. Kharkov, Izd-vo NUA, 348 p.

9. Kirvas, V. A., Sitnikova, P. E., Barashev, K. S., Kozyrenko, V. P. (2018). *Formy distantsionnogo obucheniya v universitete [Forms of distance learning at the university]*. Kharkov, Izd-vo NUA, 72 p.

10. Association of College & Research Libraries (ACRL) (2016). *Standards for Distance Learning Library Services*. [online]. Available at: <http://www.ala.org/acrl/standards/guidelinesdistancelearning>.

11. Tymchuk, L. I. (2017). Vykorystannya tsyfrovyykh naratyviv u vyshchiiy shkoli – providna tendentsiya rozvytku mizhnarodnoho osvithnoho prostoru [The use of digital narratives in high school is a leading trend in the development of the international educational space]. *Visnyk Cherkaskoho unyversytetu*, Vyp. 6, pp. 121–129.